

A WORD ABOUT ABŪ ḤANĪFAH'S "PERFECT SCIENCE (FIQH)"

Sagdiev Khabibullo

INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY OF UZBEKISTAN, doctor of philosophy PhD, docent of the ICESCO chair for the study of Islamic civilization. eagle75@mail.ru 11, A.Kadiri, Tashkent, 100011, Uzbekistan. Tel: (97) 771-04-08
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103367>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024
Accepted: 29th April 2024
Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Fiqh, absat, predestination (qadar), desire (mashi`at), disbelief (kufr), faith (iman)

ABSTRACT

This article provides information about the work "al-Fiqh al-absat" which is attributed to Abū Ḥanīfah, one of the eponymous representatives of traditional (Sunnism) Islam. On the one hand, Western Islamic scholars, modern oriental scholars, and on the other hand, among the majority of medieval Eastern Muslim scholars, have debated whether this work belongs to Abū Ḥanīfah or not. Several manuscripts of "Al-Fiqh al-absat" and narrators of the work have been studied. The essence of the themes presented in the work is illuminated. Argument methods are revealed by the author of the work.

СЛОВО О «ПОДРОБНОМ ЗНАНИИ» АБУ ХАНИФЫ САГДИЕВ ХАБИБУЛЛО

доцент кафедры Исламоведение и ICESCO по изучению исламской цивилизации Международной исламской академии Узбекистана, PhD. eagle75@mail.ru Узбекистан, Ташкент, 100011, А.Кадири, 11. Тел: (97) 771-04-08 моб. (71)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103367>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024
Accepted: 29th April 2024
Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Фикъх, абсат, предопределение (къадар), желание (маши`ат), неверие (куфр), вера (иман)

ABSTRACT

В данной статье приводится информация о произведении «ал-Фикъх ал-абсат», которую приписывают Абу Ханифе, одному из эпонимов представителей традиционного (суннизм) ислама. Имеются разногласия между исламоведами запада, поздними учеными востока с одной стороны и представителями ханафитской школы, а также большого количества улем мусульманского мира средних веков с другой стороны на предмет приписывать ли данное произведение Абу Ханифе или нет. Исследованы несколько экземпляров рукописей «ал-Фикъх ал-абсат», а также цепочки передатчиков. Освещена суть тем, приведенных в произведении. Описан метод приведения доводов своих воззрений автором.

Введение

Известные учёные, а также улемы, внесшие достойный вклад в развитие науки исламской юриспруденции (фикх), считают Абу Ханифу великим учителем и упоминают о нем с глубоким уважением. Многие исследовательские центры и исламские институты регулярно занимаются изучением, в том числе популяризацией богатого научного наследия эпонима ханафитской школы среди массы. Хотя и большинство рядовых мусульман знают Абу Ханифу в качестве известного богослова-правоведа, но то научное наследие, приписываемое ему и дошедшие до сегодняшних дней, в основном относится к науке догматического богословия (илм ал-`акъайд).

Материал и метод

На счет приписываемых Абу Ханифе произведений по догматическому богословию есть разногласия между исламоведами запада и востока (мусульманского мира). Даже среди самих ученых-мусульман на счет относимости тех, или иных произведений родоначальнику ханафитской школы имеются противоречия. Преобладающая часть улем «ахлу-с-сунны», а в частности ханафиты утверждают, что Абу Ханифе относятся 5 догматических трудов: «ал-Фикъх ал-акбар», «ал-Фикъх ал-абсат», «Васийа Имам Аби Ханифа», «ал-`Алим ва-л-мута`алим», «Рисала Аби Ханифа `ила Усман Батти». Все вышеперечисленные произведения изучены и к значительным из них написаны комментарии. Хотя к труду «ал-Фикъх ал-абсат» Мухаммад Захидом Каусари (1296/1878-1371/1952) было написано разъяснение, остались не полностью освещенными методы изложения труда и доводы, приведенные в нем. В статье осуществлена попытка восполнить этот не большой пробел.

Лексическое значение «ал-Фикъх ал-абсат» нижеследующее: фикъх – **فَقْهٌ** (от глагола **فَقَّهَ** – «понимать», «знать») – это понимание, или знание; слово – **أَبْسَطَ** (от глагола **بَسَطَ** – «пространно излагать», «разъяснить») – стоит в форме превосходства и означает, как «подробный», «обстоятельный». С точки зрения терминологии фикъх – это шариатское знание практических юридических решений, полученное на основе их подробных доказательств. [7:Т.32:193] В Коране о фикъхе говорится в 122-аите суры «ат-Тауба»: **وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ** – Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли **изучить** религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться. [12:] В Сунне же Пророка (САВ) о фикъхе говорится нижеследующее: «**مَنْ هَدَى اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ** - «Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага» (Бухари-71). [6:8] А Абу Ханифа объясняя, что такое фикъх сказал: «Фикъх — это знание человеком того, что ему полезно и вредно». [2:Т.2:12]

Название произведения «ал-Фикъх ал-абсат» (**الفقه الابسط**) на русский язык переведено Фаридом Салманом, как «Самое простейшее знание» в рамках хрестоматии «Канонические труды Величайшего имама Абу Ханифы по вероучению», [10:71] где корень слова **أَبْسَطَ** скорее всего взят от глагола **بَسَطَ** «быть простым», «несложным». Хотя можно перевести произведение «ал-Фикъху-л-абсат», как «Самое простейшее знание», но более уместным было бы, как «Подробное знание», в силу того что данный

приписываемый труд Абу Ханифе по объему в разы больше, чем «ал-Фикъх ал-акбар» и более глубже освещаются те или иные вопросы вероучения, обсуждаемые в нем.

Результат

Западный исследователь-семитолог Аренд Ян Венсинк утверждает, что текст «ал-Фикъх ал-абсат» является аутентичным. А.Венсинк отмечает: «У нас есть еще один документ, содержащий ценные указания, а именно «Фикъх ал-абсат». Он основан на ответах Абу Ханифы на вопросы о догматике, заданные ему его учеником Абу Мут`и Балхи... Таким образом, доказано, что «Фикх Акбар I» (по мнению семитолога – это «Васийа имам Аби Ханифа»), хотя и не составлен Абу Ханифой, основан на подлинных высказываниях мастера...». [14:123] По мнению А.Венсинка, что хоть эти произведения приписываются Абу Ханифе, но на самом деле они могут принадлежать ученикам эпонима.

Немецкий востоковед Карл Брокельман в своей работе «Тарих ат-турас ал-араби» упоминал, что достоверных книг, причисляемых Абу Ханифе нет, но известно, что ему приписывают несколько работ. Просматривая «Тарих ат-турас ал-араби», можно отметить, что Брокельман, ошибся в некоторых вопросах и зафиксировал произведения «ал-Фикъх ал-акбар» и «ал-Фикъх ал-абсат» четырьмя разными книгами. [11:Т.3:237-240]

Некоторые исследователи мусульманского мира (востока) полагают, что «ал-Фикъх ал-акбар» и «ал-Фикъх ал-абсат» представляют собой одну книгу, рассказанную двумя цепочками, и не делают между ними различия. Большинство ученых пишут о «ал-Фикъх ал-абсате» в своих произведениях: Ибн Надим - Фихрист; Абдулкъахир Багдади - ал-Фаркъ байна-л-фиракъ и Усул ад-дин; Абу Мансур Исфира`ини - ат-Табсир фи-д-дин; Али ибн Мухаммад Баздави - Усул Баздави; Ибн Таймия – Маджма ал-фатава; Ибн Каййим – Иджтима`ал-джуйуш ал-исламия; Захаби - Муштабих; Ибн Абул`изз – Шарх ал-акъидат ат-Тахавийа; Исмаил Багдади – Хидайат ал-арифин; Хаджи Халифа – Кашф аз-зунун; Махмуд Шукри Алуси – Гъайат ал-амани. На самом деле изначально этот труд назывался «ал-Фикъх ал-акбар», согласно повествованию Абу Мут`и Балхи, а позже из-за большего объема его переименовали в «ал-Фикъх ал-абсат».

Если проследовать по истории пути наименования, изначально «ал-Фикъх ал-абсат» действительно назывался «ал-Фикъх ал-акбар»ом до 17 века. Это можно узнать учитывая тот факт, что Абу-л-Муин Насафи умер в 508/1114 году, а Бадриддин Айни в 855/1451, оба ученых, основываясь на приписываемом произведении Абу Ханифе «ал-Фикх ал-акбар» отмечают в своих трудах («Табсират ал-адилла фи усул ад-дин», «Умдат ал-Къари шарх Сахих ал-Бухари»), что предложение: «Каждый верующий обязательно войдет в ад» встречается в трактате, рассказанном Абу Мут`и Балхи и он назывался до 15-века «ал-Фикъх ал-акбар». [4:38; 3:Т.1:107] Камалуддин Байази (1044/1634-1098/1687) в своем произведении «Ишарат ал-марам» впервые упомянул произведение, рассказанное Абу Мути Балхи, как «ал-Фикъх ал-абсат». [9:7,11]

Анализ

Сведения о рукописных экземплярах «ал-Фикъх ал-абсат» приведены в книге Фуада Сезгина «Тарих ат-турас ал-араби» и там отмечены такие города как, Лондон,

Каир и Стамбул. [13:Т.4:41-42] Уместно при разборе «ал-Фикъх ал-абсат» опираться на 2 известные рукописи, где цепочки передатчиков доходят до Абу Ханифы. Одна из них рукопись под инв.№ 215, которая хранится в библиотеке Египта «Дар ал-кутуб ал-Мисрийа», а другая под инв.№ 80/234, которая хранится в библиотеке Королевства Саудовской Аравии «Шейх Ариф Хикмат».

В цепочке рукописи, хранящейся в библиотеке «Дар ал-кутуб ал-Мисрийа» до Абу Ханифы есть такие ханафитские ученые как: Абу Бакр Мухаммад ибн Мухаммад Касани; Абу Бакр Алауддин Мухаммад ибн Ахмад Самарканди; Абул Муин Маймун ибн Мухаммад Макхуль Насафи; Абу Абдулла Хасан ибн Али Кашгари; Абу Малик Наср ибн Наср Хатали; Али ибн Хасан ибн Мухаммад Газаль; Абул Хасан Али ибн Ахмад Фариси; Нусайр ибн Яхья; Абу Мути Хакам ибн Абдулла Балхи.

А в цепочке передатчиков рукописи, хранящейся в библиотеке «Шейх Ариф Хикмат» такие как: Хусейн ибн Мухаммад ибн Хасан Мими Басри; Джамалуддин Мухаммад Тахир ибн Бурханиддин Ибрагим Курани; Хайриддин ибн Ахмад Рамла; Мухаммад ибн Сираджиддин Ханути; Сироджиддин Ханути; Мухиббуддин Мухаммад ибн Джарбаш или Шербаш; Абул Хайр Мухаммад ибн Мухаммад Руми; Мажд Абул Фатх Мухаммад Харири; Каввамиддин Амир Катиб ибн Амир Умар Аटकани; Хисамиддин Хусейн ибн Али ибн Хаджадж Сигнаки; Хафизуддин Мухаммад ибн Мухаммад Наср Бухари; Шамсулаимма Мухаммад ибн Абдусаттар ибн Мухаммад Кардари; Бурханиддин Абул Хасан Али ибн Абу Бакр Маргинани; Зиявуддин Мухаммад ибн Хусейн ибн Насир Нарсухи; Алауддин Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад Самарканди; Сайфульхак Абул Муин Маймун ибн Мухаммад ибн Мухаммад Макхуль Насафи; Абу Абдулла Хусейн ибн Хусейн Кашгари по прозвищу Фазл; Абу Малик Насран ибн Наср Хатали; Абул Хусейн Али ибн Хусейн Газали; Абул Хусейн Али ибн Ахмад Фариси; Нусайр ибн Яхья Балхи; Абу Мути Хакам ибн Абдулла Балхи. Что примечательно, во второй рукописи среди передатчиков имеется автор известной книги «Хидаята» по ханафитскому фикху (юриспруденции).

Произведение «ал-Фикъх ал-абсат» написан на арабском языке. Что касается даты его составления, то можно сказать, что это период после смерти Абу Ханифы, а значит 150/767 год. По объему данное произведение больше, чем «ал-Фикъх ал-акбар» и согласно рукописи «Шейха Арифа Хикмата» составляет 10 листов (от 12б до 22а), что соразмерно 20 страницам, но в отличие от него, написано в стиле вопроса и ответа между учеником, а также учителем.

В некоторых местах произведения заметно повторение определенных тем, но это может быть связано с тем, что автор переориентировал внимание на эти проблемы и чувствует необходимость вновь подчеркнуть их. Приведенные хадисы нуждаются в изучении на предмет их достоверности, с точки зрения цепочки и текста. Оппоненты ханафитов критикуют передатчиков произведения «ал-Фикъх ал-абсата» и больше сосредотачиваются на рассказчике труда, Абу Мути Балхи. Эту критику можно разделить на две части: слабость Абу Мути Балхи в передаче хадисов, что является выводом, сделанным на основе высказываний Ибн Маина, Ахмада ибн Ханбала и Ибн Ади; Абу Мути Балхи был обвинен Абу Даудом, Абу Хатимом Рази и Ибн Хиббаном в

джахмизме, мурджизме, во лжи и, в ненавистничестве по отношению к людям сунны. [1:67]

На эту критику ханафиты ответили, что даже если эти недостатки считать вполне достоверными, они не вредят повествованию труда Абу Ханифы. Потому что, Абу Мути считается одним из величайших правоведов-имамов среди ханафитов. И тот факт, что ученые-мухаддисы делают его слабым, не может повлиять на уровень его надежности, с точки зрения ханафитов, точно так же как Ахмад ибн Ханбал и Имам Бухари считали Абу Ханифу слабым. Более того, есть разница между передачей хадиса и рассказом книги. Очень трудно неправильно процитировать или солгать о том, что учитель объяснял на протяжении многих лет. К тому же, если это произошло бы, то остальным ученикам пришлось бы это отрицать и защищать своего учителя. Тот факт, что другие не отрицали это произведение и община приняла его, как труд Абу Ханифы, показывает, что «ал-Фикъх ал-абсат» является книгой, принадлежащей имаму А`заму. На счет другого обвинения, касающегося то, что Абу Мути Балхи джахмит, мурджиит, лжец и ненавистник людей сунны, так и в отношении Абу Ханифы тоже выдвигались такие же взгляды. Для ханафитов такая критика и сомнения не имеют значения.

Что касается текста произведения после цепочки передатчиков, он начинается со слов: ... *سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ الثُّعْمَانَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عَنْهُمْ الْفَقْهُ الْأَكْبَرُ فَقَالَ: أَنْ لَا تُكْفِرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ بِذَنْبٍ ...* - «Однажды я спросил Абу Ханифу ан-Ну`мана ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, о том, что такое самое великое знание (аль-Фикх аль-Акбар)?». Он сказал: «Самое великое знание заключается в том, чтобы ты не обвинял человека в неверии за грех, который он совершил и не считал его вышедшим из лона веры». Заканчивается произведение после приведения в качестве довода 34-аята суры «Сад», в главе «Истинной сути и статуса веры» словами: ... *تَمَّ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِرِوَايَةِ أَبِي ... مُطِيعِ الْبَلْخِيِّ وَ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ* - завершилось Величайшее знание Абу Ханифы, да помилует его Бог, в повествовании Абу Мути Балхи, да благословит Аллах и мир нашему господину Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Взглянув на то, какие аргументы приведены в произведении «ал-Фикъх ал-абсат» для доказательства своих взглядов можно удостовериться, что там в основном использованы доводы придания (накъл), такие как: Коран, Сунна (хадисы), иджма` (единодушное мнение) и слова сподвижников, чтобы осветить вопросы догматического богословия. В 54 местах были использованы аяты Корана в качестве доводов из таких сур, как: аз-Зумар, ал-Хаджж, ал-Бакъара, ар-Рум, ал-Кахф, ал-Муддасир, ат-Таквир, ан-Ниса, аш-Шуара, ан-Нахл, ал-Анфал, ал-Фалакъ, ал-Худжурат, ал-Аали Имран, а-Гъафир, ал-Фатир, ал-Бурудж, ал-Шура, ал-Анкабут, ат-Тауба, ат-Тур, аш-Шамс, Та Ха, ал-Маида, ал-Ан`ам, ал-Анбийя, Йусуф, ал-Фатх, ал-Ахзаб, ал-Джума, ал-Фуркан, ал-Къамар, ал-Вакъе`, ал-Фуссилат, аз-Зари`ат, Йунус, Худ, ал-А`раф, Сад. В трактате «ал-Фикъх ал-абсат» были приведены пятнадцать хадисов, использованных в качестве доказательства в различных местах. Большинство этих хадисов в цепочке передачи непосредственно доходят до Абу Ханифы. В некоторых местах передается смысл хадисов.

По мимо вышеназванных видов аргументации, в «ал-Фикъх ал-абсат»е были использованы такие методы доводов разума (джадал – диалектика), как: а) опровержение, основанное на рассмотрении разных предположений (السبر والتقسيم); б) использование слов противоположной стороны в качестве доказательства против самого себя (القول بالموجب); доказательство невозможного другим невозможным (المناقضة).

В произведении «ал-Фикъх ал-абсат» в отличие от «ал-Фикъх ал-акбар» подробно описаны более конкретные религиозные вопросы, а также предоставлены опровержения еретическим воззрениям, с точки зрения предания (накли) и рациональных (акли) доказательств.

В введение произведения включены в общей сложности 15 вопросов и ответов между Абу Ханифой и его учеником Абу Мути. Прежде всего Абу Ханифа, отвечая на вопрос о том, что такое «ал-Фикъх ал-акбар», т.е. вероучение, называет следующие основные аспекты убеждения общины ахл ас-сунна ва-л-джама`а, отличающие его от нетрадиционных взглядов: не обвинять в неверии (куфр) кого-либо из «ахл ал-къиблы» за совершение больших грехов; призывать к совершению одобряемого и удержания от порицаемого; осознать то, что постигло раба, не должно было пройти мимо его, а то, что прошло мимо раба, не должно было постигнуть его; не проявлять вражду в отношении кого-либо из числа сподвижников Посланника Аллаха (САВ); оставить решение вопроса между Усманом и Али Аллаху.

Затем делается главный упор на знание, где необходимо знать основы религии и изучать каким образом следует поклоняться Всевышнему Аллаху. Для этого, человек должен изучать веру, шариат, законодательные нормы (ал-Худуд), сунну, а также знать, что разногласие между учёными является милостью Всевышнего Аллаха. После этого Абу Ханифа начал отвечать на следующие вопросы: определение и значение веры (иман); утверждение и отрицание; вера и деяние; то, во что нужно уверовать; не становление человека неверующим за отрицание внешних смыслов аятов из-за их толкования (та`вил); вопрос способности (истита`ат); действие (касб) раба и воля (ирада) Аллаха.

После чего, согласно рукописи, произведение делится на 5 глав и освещается следующим образом: 1) глава о предопределении; 2-3) 2-главы о желании (маши`ат); 4) глава об опровержении тому, кто обвиняет в неверии за грехи; 5) глава о вере (иман).

В первой главе о предопределении обсуждается 23 вопроса и ответа, где Абу Ханифа начинает ее с хадиса о записи рабу в утробе матери 4 вещей, связанных с предопределением. После чего, излагаются следующие вопросы:

вопрос о неправомерности выхода против общины, используя при этом принцип призыва к «совершению одобряемого и удержания от порицаемого» (хариджит, му`тазилит), больше направлен на пролитие крови, дозволение запрещенного и овладение чужим имуществом;

вопрос о призыве к совершению одобряемого и удержания от порицаемого, тех групп, которые совершают притеснения и чрезмерность, а в случае непринятия этого, сражаются с ними;

вопрос о не выведении из лоа верующих «махаккимитов», которые являются самыми крайними хариджитами;

вопрос о не требовании отмищения, мести и наказания тем, кто вышел против общины, но прекратил свои действия;

вопрос об исключении в вере (иман);

вопрос о том, что никому заранее не известно, куда попадет тот или иной раб, в рай или ва`д;

вопрос о том, что вера (иман) верующего раба, подобна вере ангела;

вопрос о том, что неверующий станет верующим в Судный День, но это не поможет ему;

вопрос о том, что раб совершивший большой грех не является неверующим;

вопрос о том, что из веры (иман) выходят не деянием, а отрицанием его;

вопрос об очищении предания Аллаху места;

вопрос о том, что отрицающий муки в могиле, является джахмитом;

вопрос о допустимости молитвы за каждым благочестивым и нечестивцем;

вопрос о разделении общины на 73 группы, одна из которых – «Савад ал-а`зам, а остальные нововведенцы.

В главе о желании (маши`ат) Абу Ханифа сосредоточился на объяснении взаимосвязи между действиями (касб) раба и волей Аллаха. В данной главе освещены следующие вопросы:

вопрос о даре Аллаха своему рабу воли желания;

вопрос о создании деяний Аллахом и волеизъявление их Им;

вопрос о сотворении, повеления, воли, одобрения и любви Аллаха;

вопрос о связи вознаграждения и наказания за деяния рабов с предопределением.

Следующая глава является продолжением предыдущей главы и называется «Ещё одна глава о желании (маши`ат)». В этой главе по-иному раскрывается отношение воли и действия раба между мощью Аллаха, а также утверждается, что наказание, данное за поступок раба, не является несправедливостью по отношению к нему.

В главе об опровержении тому, кто обвиняет в неверии за грехи освещаются нижеследующие вопросы:

вопрос об опровержении тому, кто выносит неверие (такфир) грешнику;

вопрос о том, что грехи не являются неверием (куфром);

вопрос об исключении в вере;

вопрос о сотворенности Рая и Ада;

вопрос о том, что атрибуты Аллаха не подобны качествам сотворенных;

вопрос о подтверждении атрибутов Аллаха;

вопрос о не комментировании неоднозначных атрибутов.

В последней главе о вере (иман) освещаются нижеследующие вопросы:

вопрос о месторасположении веры (иман);

вопрос о праве Аллаха над своими рабами;

вопрос о довольстве и гневе Аллаха;

вопрос о том, что все дела происходят по воле и согласно сотворению их Аллахом.

После общего ознакомления с вопросами, изложенными в труде, можно свести к следующим темам:

- Тема о вере (иман);
- Тема о деянии раба;
- Тема о нововведении;
- Тема об обвинении в неверии;
- Тема о выходе против правителя и общины;
- Тема об убеждении в отношении сподвижников;
- Тема об атрибутах Аллаха.

Главной целью от написания «ал-Фикъх ал-абсат» является сохранение традиционного вероучения общины ахл ас-сунна ва-л-джама`а и освещение основных аспектов, отличающих его от нетрадиционных групп. В том, числе, приведение опровержения нововведениям в вероубеждениях различных нетрадиционных групп, существовавших во времена Абу Ханифы. А также, разъяснение ошибок в вероучениях нетрадиционных групп мусульманской общины в короткой, а также в простой форме, основываясь на доводах предания (накли) и разума (акли).

В труде больше всего опровержения приводятся му`тазилитам, хариджитам, шиитам, кадаритам, мурджиитам, джахмитам и мушабихитам. В отличие от произведений более поздних ученых-мутакаллимов, труд содержит опровержение на такие воззрения му`тазилитов как: кадаритский взгляд в вопросах предопределения; в вопросах деяния раба; а также в вопросе утверждения атрибутов Аллаха. Однако опровержения против их других взглядов встречаются реже. Причиной тому является то, что му`тазилитизм еще не был широко распространен и позиция их не была столь сильна во времена Абу Ханифы. К «ал-Фикъх ал-абсат» были написаны разъяснение и комментарий. Ханафитский ученый Мухаммад Захид Каусари написал разъяснение к «ал-Фикъх ал-абсат» в рамках исследования нескольких трудов Абу Ханифы. [5]

Ученый из Королевства Саудовской Аравии др. Мухаммад Абдурахман Хамис написал краткий комментарий к двум трудам Абу Ханифы, одним из которых является «ал-Фикъх ал-абсат». [8]

Заключение

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать заключение о том, что «ал-Фикъх ал-абсат» написан в форме вопросов и ответов, в которых на вопросы, заданные Абу Мути Балхи, отвечает Абу Ханифа. В достоверных источниках достаточно информации о том, что этот труд можно приписать Абу Ханифе. Изначально это произведение называлось также «ал-Фикъх ал-акбар»ом и к XVII веку его стали именовать «ал-Фикъх ал-абсат», чтобы отличить от первого варианта «ал-Фикъх ал-акбар». К произведению были написаны как разъяснение, так и комментарий. В источниках указывается, что существует около десяти рукописных экземпляров произведения и цепочка передатчиков, указанная в этих экземплярах, также повышает уровень достоверности произведения. Критические взгляды, высказанные в отношении Абу Мути Балхи, не влияют на ценность произведения или степень рассказчика. Произведение «ал-Фикъх ал-абсат» и подобные труды Абу Ханифы по

догматическому богословию (илм ал-`акъайд) имели важное значение для распространения взглядов эпонима по вероучению в регионы Хорасан и Мавераннахр.

References:

1. Абдулахай Лакнави. Ал-фаваид ал-бахийа фи тараджим ал-ханафийа. – Каир: Дар ас-саада, 1906. – С. 67.
2. Абу Абдулла Бадриддин Шафи`и. Ал-Мансур фи ал-къаваид. –Т.1. – Бейрут-Ливан: Дар ал-кутуб ал-илмийа, 2000. – С.12.
3. Абу Мухаммад Махмуд ибн Ахмад Бадриддин Айни. Умдат ал-къари шарх сахих ал-Бухари. – Т. 1. – Бейрут: Дар ал-ихйа ат-турас ал-араби. – С. 107.
4. Абул Муин Маймун ибн Мухаммад Насафи. Табсират ал-адилла фи усул ад-дин. – Анкара: Риасат аш-шуун ад-динийа, 1993. – С. 38;
5. Ал-`Алим ва-л-мута`алим ривайати Аби Мукатил `ан Аби Ханифа разийа-л-Лаху анхума ва йалихи рисалату Аби Ханифа ила `Усман ал-Батти сумма ал-Фикъху-абсат ривайати Аби Мути` `ан Аби Ханифа рахимахуму-л-Лах // битахкик Мухаммад Захид ал-Каусари. – Каир: ал-Анвар, 1949. – 61 с.
6. Ал-Кутуб ас-ситта. – Эр-Рияд: Дар ас-Салам, 2008. – С.8.
7. Ал-мавсуат ал-фикъхийа. – Кувейт: Дар ас-сафва, 1995. – Т.32. – С.193.
8. Др. Мухаммад ибн Абдурахман Хамис. – Аджман (ОАЭ): Мактабат ал-фуркъан, 1999. – 196 с.
9. Камалиддин Ахмад Байази. Ишарат ал-марам мин ибарат ал-имам. – Дар ал-кутуб ал-илмийа, 2007. – С. 7, 11.
10. Канонические труды Величайшего имама Абу Ханифы по вероучению: хрестоматия / Ф. Салман. – Казань: ИД «МЕДДОК», 2020. – С. 71.
11. Карл Броккельман. Тарих ат-турас ал-араби. – Т.3. – Каир: Дар ал-маариф, 1959. – С.237-240.
12. Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. – Медина: Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана, 2002.
13. Фуад Сезгин. Тарих ат-турас ал-араби // перевод Махмуда Фахми Хиджази на арабский язык. – Т. 4. – Исламский университет Мухаммада ибн Сауда, 1991. – С. 41-42.
14. Wensinck A. J. The Muslim Creed. Frank&Cass Co, L., 1965. p.123.